

INGEKOMEN BOEKEN

A. F. A. Cheizoo, Ph. C. Stubenrouch, *Bedrijfshuishoudkunde en Boekhouden*, uitg. J. B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V., Groningen.

C. Hanfland, *Rationalisierung durch Planarbeit*, uitg. Institut für Planarbeit, Stuttgart.

A. A. Wempe, *Belastingrecht*, uitg. J. Muusses, Purmerend.

Prof. Dr G. M. Verrijn Stuart, *Geld, Crediet en Bankwezen*, uitg. N.V. Uitg. Mij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage.

Mr W. A. M. Cremers, *Wetboek van Koophandel*, (3e druk), uitg. S. Gouda Quint, D. Brouwer en Zoon, Uitgevers, Arnhem.

A. A. Wempe, *Sociale Wetgeving*, (3e druk), uitg. J. Muusses, Purmerend.

Prof. Dr T. P. v. d. Kooy, *Op het grensgebied van economie en religie*, N.V. Gebrs. Zomer & Keunings Uitgevers Mij., Wageningen.

Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff, *Een pleidooi voor de invoering van de 'controller's functie'*, uitg. J. Muusses, Purmerend.

Dr Karl Janda, *Die Organtheorie (Die Besteuerung von Wirtschaftseinheiten)*, uitg. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien I.

H. G. Hagelen, *Uw toekomstvoorzieningen en de fiscus*, uitg. Ned. Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden.

Gids voor incurante fondsen 1954, uitg. Broekman's Commissiebank voor Incurante Fondsen, Amsterdam.

P. Carroll, *Van Tijdstudie tot Tarief*, uitg. Uitgeverij Schuyt N.V., Baarn.

M. van Engen, *Loonboek ter Vervanging van de Loonstaten*, uitg. Kon. v. Gorcum & Comp. N.V., Assen.

V. S. Ohmstede, *Fiscale Nieuwigheden*, uitg. N.V. Johan Mulder's Uitgevers Mij., Gouda.

J. J. C. Voerman, *Wat kost mijn auto*, uitg. N. Samson N.V. Uitgeverij, Alphen a/d Rijn.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Brochure „Haar Taak, Geschiedenis en Inrichting” gratis verkrijgbaar aan het Bureau Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Statistiek voor het Slagersbedrijf XV (1951/1952), uitg. Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand, 's-Gravenhage.

Taak en Doelstelling der Stichting (Reeks Algemene Geschriften No. 1), uitg. Stichting Vademecum voor Economische en Sociologische Kengellen, Amsterdam.

W. Hasenack, *Buchhaltung und Abschluss*, uitg. Verlag W. Girardet, Essen (Importeurs: Meulenhoff & Co. N.V., Amsterdam).